

अनुवाद की प्रक्रिया : स्वरूप, सिद्धांत और व्यवहार का पुनर्पाठ

डॉ. रमेश माणिकराव शिंदे

सहयोगी प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष

हिंदी विभाग, यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, अंबाजोगाई, जि. बीड

वर्तमान समय में भूमंडलीकरण के दौर में कारण अनुवाद का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज वाणिज्य -व्यापारिक क्षेत्र में आदान-प्रदान करने के लिए कार्यालयीन द्वी भाषिकता के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय तथा विदेशी साहित्य को पढ़ने के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में, पर्यटन के संदर्भ, जैसे अनेक क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता अनन्यसाधारण है।

‘अनुवाद’ शब्द अंग्रेजी भाषा के ट्रांसलेशन के पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अनुवाद शब्द का संबंध ‘वद’ धातु में ‘धत्र’ प्रत्यय लगाने से ‘वाद’ शब्द बनता है। ‘अनु’ उपसर्ग जुड़ने से अनुवाद शब्द बना है, जिसका अर्थ पुनःकथन है। यह किसी के कहने के बाद कहना है। अनुवाद का अर्थ दोहराना या आवृत्ति भी लिया जा सकता है। अनुवाद के इतिहास पर गौर करें, तो प्राचीन काल में शिक्षा क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा का महत्व था। अध्ययन- अध्यापन के क्रम में गुरु जो कहते थे, उसे शिष्य को दोहराना पड़ता था। इसी दोहराने के सिलसिले को अनु वचन भी कहा जाता था। अनु वचन से तात्पर्य है, अनुवाद।

भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत रही। वैदिक संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद स्वीकृत है। वैदिक संस्कृत में उपसर्ग मूल क्रियापद से संयुक्त नहीं होता। उपसर्ग और मूल पद के मेल का सिलसिला कदाचित बाद में चल पड़ा। इसी कारण वेद में अनुवाद का अनु तथा वद -वदति अलग-अलग प्रयुक्त हुआ मिलता है। ऋग्वेद में अन्य को वदति यद द ती मिलता है। ऋग्वेद का कथन आर्य, सायन के अपने टीका ग्रंथ में दोहराया गया है। पुनर् कथन अथवा आवृत्ति के अर्थ में अनुवाद का प्रयोग हम ब्राह्मण ग्रंथों में भी अनेक स्थानों पर देखते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली भाषा में लिखित बौद्ध साहित्य का चीन, जापान, श्रीलंका, ब्रह्म देश, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड आदि देशों की भाषाओं में प्रचुर मात्रा में अनूदित हुआ।

मध्यकाल में मोगल साम्राज्य के सम्राट अकबर ने अरबी-फारसी में अनुवाद के लिए एक स्वतंत्र विभाग स्थापित किया। जिसके तहत रामायण, महाभारत, गीता, आदि के अनुवाद कार्य हुए।

समयांतर बाद भारत पर अंग्रेजों का शासनकाल चला। भले ही अंग्रेजी भाषा राजव्यवहार और शिक्षा का माध्यम बनी। अपितु, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की कोख से जन्मी हिंदी का विकास भारत में आधुनिक चेतना के प्रसार के साथ हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है। अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी के

भारत में आधुनिक चेतना का प्रसार वास्तव में भारतीय नवजागरण का उदय था। वह भारतीय तथा ब्रिटिश संस्कृति के संपर्क और टकराव का परिणाम था। इसमें अंग्रेजी भाषा की सहकारिता और प्रतिकारीता दोनों भूमिकाएं थीं। आधुनिक चेतना के निर्माण में अंग्रेजी का ज्ञान भारतियों के लिए संबल बना। तो अंग्रेजों के लिए उनके जुल्म का प्रतिकार और यही प्रतिकार भाव भारतीय नवजागरण का उत्सव बना। इसमें भारतीय भाषाओं का खासकर हिंदी में हुए अंग्रेजी तथा यूरोपीय साहित्य के अनुवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला सीताराम, श्रीधर पाठक, तोताराम वर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनुवाद क्षेत्रों में योगदान अविस्मरणीय है। इसके बाद साहित्य में अनुवाद लेखन की सशक्त धारा प्रवाहित हुई। विदेशी भाषाओं के साहित्य के साथ-साथ स्वदेशी भाषाओं के साहित्य के अनुवाद भी प्रचुर मात्रा में हुए। मराठी, उड़िया, बांग्ला, गुजराती, असमियां, तमिल आदि भाषाओं के श्रेष्ठ, लोकप्रिय तथा सशक्त साहित्य के अनुवाद का सिलसिला हिंदी भाषा में शुरू हुआ। अनुवाद प्रक्रिया के इतिहास को देखा जाए, तो उसके चरण नुसार पूरा किया जाता है। सबसे पहले पाठ्य का अर्थात् मूल भाषा का स्रोत भाषा का ध्यान से पठन अनुवादक द्वारा किया जाता है। अनुवाद में अर्थ निर्धारण का तात्पर्य मूल पाठ के अर्थ निर्धारण से है। यह अनुवाद का आधार होता है। इसके अंतर्गत मूल पाठ के अर्थ का सही और सटीक निर्धारण किया जाता है। इसमें तनिक भी गलती होने पर अनुवाद कार्य गलत हो जाता है। इसलिए अनुवाद शुरू करने से पहले मूल पाठ के ममनोयोपूर्वक पढ़ना और समझना होता है। पढ़ना- समझना अनुवाद प्रक्रिया का प्राथमिक चरण होता है। इसके उपरांत उसका अर्थ ग्रहण कर अनुवादक गहराई में जाकर पाठ का विश्लेषण करता है। अनुवादक को जरूरी होता है कि वह छवियों में वर्तनी, शब्दों, तथा शब्द रूप, मुहावरों का विशिष्ट व्यक्तियों का वाक्य संरचनाओं के माध्यम से पाठ में अर्थ भरें। अनुवादक विश्लेषण के द्वारा अनुवाद पाठ के संपूर्ण अर्थ ग्रहण के उपरांत लक्ष्य भाषा के उन्हें प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। स्रोत भाषा की मूल संवेदना समझकर लक्ष्य भाषा में उसे परिवर्तित करने के लिए अनुवादक को दोनों भाषाओं का ज्ञान गहराईयों तक होना जरूरी है। लक्ष्य भाषा में हुए संक्रमण के उपरांत उसे पुनर्गठन- सम्पादन कर वह व्यवस्थित रूप में भाषिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। मूल भाषा की सामग्री का अर्थ उद्देश्य प्रभावात्मक रूप से पाठक तक पहुंचाने हेतु अनुवादक ऐसी शब्दावली, भाषा संरचना, शायद ही समझौता है। अंतिम चरण में स्रोत भाषा पाठ लक्ष्य भाषा में अवतरित हो चुका होता है। भाषा सहज, प्रवाह महिता से समायोजन सरल हो जाता है। “अनुवाद मूल से ना कम हो या अधिक हो। अनुवाद में वह बातें कहीं हो जो मूल पाठ में वह अर्थ प्रदान नहीं करती। ऐसी स्थिति में अनुवाद में दोष उत्पन्न होने की संभावना होती है। अनुवादक अनुवाद प्रक्रिया के सभी सोपानों से होकर गुजरता है और उसकी एकमात्र कोशिश यही होती है कि अनुवाद यथासंभव मूल के समतुल्य हो। “शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानानुवाद आदि अनुवाद के भेद किए जा चुके हैं। शब्दानुवाद में अनुवादक का ध्यान मूल के प्रत्येक शब्द पर केंद्रित रहता है। शब्दानुवाद में बोधगम्यता की कमी दिखना, अनुवाद का दोष है। शब्दानुवाद की तुलना में भावानुवाद सफल ठहरता है।” अनुवाद की इस शैली में मूल के शब्द, वाक्य, वाक्यांश आदि पर ध्यान न देकर भी अर्थ या विचार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पदबंध का भावानुवाद एकाधिक वाक्यों को एकत्रित कर किया गया, भाव अनुवाद

अनुच्छेद तथा अनुच्छेदों का भावानुवाद तथा पूर्ण रचना का भाव अनुवाद आदि पद्धतियों का निर्वाह भाव अनुवाद में लक्षित होता है। भाव अनुवाद को सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन कहा जाता है। छाया अनुवाद अनुवाद का अन्य एक भेद है, जिस के संदर्भ में डॉ. भोलानाथ तिवारी का मंतव्य दृष्टव्य है कि छाया अनुवाद, ऐसे अनुवाद को कहा जाना चाहिए जो शब्द अनुवाद की तरह मूल के शब्दों का अनुसरण करें। अपितु, दोनों दृष्टि से मुक्त होकर उसकी छाया लेकर चलें। सार अनुवाद में मूल पाठ का सार या समग्र अनुवाद नहीं बल्कि उसका संक्षेप सार प्रतिपादित किया जाता है। व्याख्यानानुवाद, सारा अनुवाद के बिल्कुल विलोमार्थक किया जाता है। कथ्य के स्पष्टीकरण के लिए अतिरिक्त उदाहरण, उद्धरण प्रमाण आदि को जोड़ दिया जाता है। इन्हीं के साथ-साथ रूपांतरण, गद्यानुवाद, पद्यानुवाद, आदर्श अनुवाद जैसे अनेक प्रकार से अनुवाद कार्य का अनुवाद विभाजन किया गया है।

अनुवाद पूर्ण स्वतंत्रता से जहां होता है, वही सफल अनुवाद संभव होता है। अनुवादक के गुण भी अनुवाद प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के ज्ञान, विषय की सम्यक जानकारी, प्रस्तुतीकरण, अनुवाद कार्य के प्रति ईमानदारी, सृजनात्मक प्रतिभा, संपन्नता, मानसिक क्षमता का होना भी अनिवार्य है। अनुवादक को इस बात पर भी ध्यान देना होना होता है कि उसने किया हुआ कार्य अनुवाद न लगे। अनुवाद जब पाठक को मौलिक लगे, तो वह सफल है। अनुवाद का सफल होना असल में अनुवाद की सीमा से मुक्त होना है। अनुवाद की सीमा का तात्पर्य है, उसका मूल लेखन प्रतीत नहीं होना। पढ़ने में किंचित भी विषय की अस्पष्ट या अधूरा लगना, पढ़ते हुए मूल पाठ के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होना। जब कोई अनूदित पाठ खुद में मूल पाठ के प्रति प्रतिष्ठित करने लगता है। तो, वह निश्चय ही लक्ष्य भाषा की कसौटी पर सृजनात्मक होता है।

हिंदी साहित्य में अनुवाद की परंपरा सशक्त दिखाई देती है। आधुनिक आर्य भाषाओं में शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी आदि भी अपभ्रंश में हिंदी भाषा के विभिन्न रूप निर्मित हैं। नूतन भाषा के प्रारंभ में कुछ लोकगीत लिखे गए। अपभ्रंश और मैथिली में समान अधिकार से काव्य लिखकर विद्यापति अमर हुए। उनको अभिनव जयदेव के नाम से भी संबोधित किया जाता है क्योंकि विद्यापति के अपनी पदावली में जयदेव का अनुकरण किया है। भक्ति काल में अष्टछाप के कवियों ने लक्ष्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को स्वीकृत कर भागवत स्कंध का अनुवाद किया। आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद्भागवत, गीता, शिव पुराण, ब्रह्मपुराण, वामन पुराण प्रसन्न राघव अभी अनेक स्वीकृत ग्रंथों के पदों का अनुवाद तुलसी के रामचरितमानस में मिलता है।

रीतिकालीन कवि बिहारी ने आर्य सप्तश्री, गाथा सप्तशती आदि के पदों का भावानुवाद किया है। आधुनिक काल के प्रारंभिक कालखंड के भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लाला सीताराम का अनुवाद क्षेत्र में योगदान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। उसके उपरांत पूरे भारतवर्ष में अनुवाद प्रक्रिया की धूमधाम मची रही। भारतीय भाषाओं में बांग्ला साहित्य सबसे अधिक अनूदित किया गया। जिनमें रवींद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, विजेंद्र लाल के द्वारा लिखित साहित्य अधिक मात्रा में समाविष्ट था।

आज के वर्तमान में युग में अनुवाद कार्य और भारतीय भाषाओं के बीच तथा भारतीय और विदेशी भाषाओं के बीच लगातार हो रही है खासकर विदेशीभाषाओं का कविताएं उपन्यास नाटक इन विधाओं में हिंदी में अत्याधिक अनुवादित होती दिखाई दे रही है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि साहित्य रचनाशीलता और संवेदनात्मक अन्य भाषाओं के साहित्यिक कृतियों के अनुवाद की प्रेरणा रही है। इसी प्रेरणा से भावविभोर अनुवादक कार्य के दूर, देश के साहित्य को अपनी भाषा में का लाने प्रयास किया है।

संदर्भ संकेत:

1. डॉ. समीर, श्रीनारायण, अनुवाद: अवधारणा एवं विमर्श, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2012.
2. डॉ. कुलश्रेष्ठ, रामप्रकाश, अनुवाद प्रक्रिया और तकनीकी, जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 2010.
3. डॉ. सोनटक्के, माधव, प्रयोजन मूलक हिन्दी तथा अनुवाद, औरंगाबाद, कैलाश पब्लिकेशन, 1996.
4. अय्यर, एन. ई. विश्वनाथ, अनुवाद कला, दिल्ली, प्रभात प्रकाशन, 2007.
5. डॉ. समीर, श्रीनारायण, अनुवाद और उत्तर आधुनिक अवधारणाएं, इलाहाबाद, लोकभारती प्रकाशन, 2012.